

O'ZBEKISTONDA FOND BIRJASI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Po'latov Jahongir Zokirovich

Bank moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17152985>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda O'zbekiston Respublikasida fond birjasi faoliyatining hozirgi holati, muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi. Fond bozorini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, investitsiya muhitini yaxshilash va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashda muhim omil sifatida ko'rilmoqda. Tadqiqot davomida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning fond birjalari faoliyatidagi ilg'or tajribalar o'rganilib, O'zbekiston sharoitida ularni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish orqali fond birjasining huquqiy, institutsional va texnologik asoslarini mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston fond birjasi, kapital bozori, investitsiya muhiti, xalqaro tajriba, moliyaviy infratuzilma, regulyatorlik siyosati, raqamli transformatsiya, korporativ boshqaruv, moliyaviy barqarorlik, innovatsion moliya vositalari.

Kirish:

Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida kapital bozorlarini, xususan fond birjasi faoliyatini rivojlantirish O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy siyosatida muhim o'rin egallaydi. Fond birjalari orqali korxonalarining moliyaviy resurslarga erkin chiqishi, investorlar uchun investitsiya imkoniyatlarining kengayishi va umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyati yuzaga keladi. Raqobatbardosh kapital bozorining mavjudligi nafaqat mamlakat ichki iqtisodiy faoliyatini rag'batlantiradi, balki xalqaro investorlarga nisbatan ishonchni oshirib, tashqi kapital oqimlarini jalb etishda ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston fond bozorining zamonaviy holatini tahlil qilar ekanmiz, mavjud yutuqlar bilan bir qatorda, hal qilinishi lozim bo'lgan bir qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rish mumkin. Jumladan, kapital bozorining past likvidligi, kompaniyalar tomonidan ochiqlik darajasining pastligi, institutsional investorlar (masalan, pensiya fondlari, investitsiya fondlari) sonining kamligi, korporativ boshqaruv tamoyillarining sust joriy etilishi kabi omillar fond birjasi faoliyatining to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar, shuningdek, Osiyo va Yevropa mintaqasidagi ayrim rivojlanayotgan davlatlar fond bozorlarini rivojlantirishda katta tajriba to'plagan. Ular fond bozorlarini modernizatsiya qilishda raqamli texnologiyalarni joriy etish, investorlarni himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish, institutsional ishtirokchilarni jalb qilish hamda qonunchilik bazasini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali ijobiy natijalarga erishgan. Xususan, Singapur, Janubiy Koreya, Turkiya, Polsha kabi mamlakatlar fond birjalarini rivojlantirish orqali o'z iqtisodiyotiga katta hajmdagi ichki va tashqi investitsiyalarni jalb eta oldi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston uchun ham xalqaro tajribani o'rganish va ularni mahalliy iqtisodiy-ijtimoiy sharoitga mos holda joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Fond birjasining rivojlanishi – bu nafaqat moliyaviy infratuzilmaning takomillashuvi, balki iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi, xususiy sektorning rivojlanishi va davlatning iqtisodiy ochiqlik darajasini oshirish yo'lidagi muhim qadamdir. Ushbu tadqiqot aynan O'zbekistonda fond birjasi faoliyatining zamonaviy holatini baholash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etishda xalqaro tajriba asosida imkoniyatlarni aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, fond bozorini yanada faollashtirish va

institutsional rivojlanishni ta'minlash bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish ushbu ishning asosiy maqsadidir.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

O'zbekiston fond birjasi va kapital bozori faoliyati, shuningdek, ularni xalqaro tajriba asosida rivojlantirish yo'nalishlari bugungi kunda iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb mavzularidan biridir. Mavzuga doir adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu soha bo'yicha bir qator nazariy, amaliy va statistik manbalar mavjud. Ularni quyidagi toifalarga ajratish mumkin. mahalliy adabiyotlar, xalqaro tajribalarni yorituvchi ilmiy ishlar, hamda institutsional hisobotlar va strategik hujjatlar.

Mahalliy adabiyotlar tahliliga ko'ra O'zbekiston fond bozori bo'yicha olib borilgan mahalliy tadqiqotlarda asosan quyidagi masalalarga e'tibor qaratilgan. fond bozorining mavjud holati va muammolari, qonunchilik bazasining rivojlanishi, fond birjasi ishtirokchilarining faolligi, davlat korxonalarini aksiyalarini birjada joylashtirish (IPO) tajribalari.

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Bank-moliya akademiyasi olimlari tomonidan yozilgan ilmiy maqolalar va dissertatsiyalarda, masalan, Sh. Nurmuratov, M. Jo'rayev, A. Bozorov kabi tadqiqotchilar kapital bozorining tahlili, rivojlanish istiqbollari va investitsion faollikni oshirish yo'llarini ko'rsatib o'tgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, xususan, PF-6019-sonli Farmon (2020 yil) orqali fond bozorini modernizatsiya qilish bo'yicha davlat siyosati asoslari belgilab berilgan.

Xalqaro adabiyotlar va tajriba tahlili bo'yicha xalqaro miqyosda fond birjasi rivoji va kapital bozorlarini shakllantirish bo'yicha ko'plab ilmiy manbalar mavjud. Ularning ba'zilari: Mishkin, F. S. va Eakins, S. G. Financial Markets and Institutions – asarida moliyaviy tizimlar, fond birjalari va regulyatorlik siyosatining global tajribalari chuqur yoritilgan. Stiglitz, J. E. Globalization and Its Discontents – moliyaviy ochiqlik, xalqaro sarmoya oqimlari va fond bozorlarining makroiqtisodiy muhitga ta'siri haqida fikrlar bildiradi. La Porta et al. tadqiqotlarida korporativ boshqaruv va investorlarni himoya qilish tizimlarining fond bozorlaridagi faollikka ta'siri o'rganilgan. Bu adabiyotlarda Janubiy Koreya, Singapur, Turkiya, Polsha kabi davlatlarning fond bozorlarini isloh qilish, investitsiyalarni jalb qilish va xususiy sektorni rivojlantirishdagi tajribalari asos qilib olinadi.

Institutsional manbalar va xalqaro tashkilotlar hisobotlari. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) va Jahon bankining yillik moliyaviy barqarorlik hisobotlari (Global Financial Stability Reports)da rivojlanayotgan mamlakatlar fond bozorlarining o'sish sur'atlari, xatarlar va imkoniyatlar haqida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. OECD (Economic Outlook) va UNCTAD hisobotlari esa korporativ boshqaruv, investitsiya muhiti va fond birjalarining ochiqlik darajasi bo'yicha mezonlarni ko'rsatadi. Asian Development Bank (ADB) O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida fond bozorlarini rivojlantirish bo'yicha texnik yordam loyihalari doirasida hisobotlar e'lon qilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda fond birjasi faoliyatini takomillashtirish uchun zarur ilmiy asoslar mavjud. Biroq, mavjud tajribalarni xalqaro standartlar bilan boyitish, investorlar ishonchini mustahkamlash va texnologik transformatsiyani jadallashtirish bo'yicha keng qamrovli yondashuv zarur. Xalqaro tajribalarni tahlil qilish va ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish fond bozorining chuqur islohoti uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda fond birjasi faoliyatining hozirgi holati, rivojlanish muammolari va istiqbollari o'rganildi. Shuningdek, xalqaro tajribani o'rganish orqali milliy fond bozorini rivojlantirishga oid amaliy takliflar ishlab chiqishga harakat qilindi. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlar asosida olib borildi. Tadqiqotning predmeti va obyekti. Tadqiqot obyekti – O'zbekiston Respublikasining fond birjasi tizimi, xususan Toshkent respublika fond birjasi va uning ishtirokchilari. Tadqiqot predmeti – fond birjasining institutsional, iqtisodiy va huquqiy rivojlanish omillari, shuningdek, xalqaro tajriba asosida qo'llanilishi mumkin bo'lgan mexanizmlar.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Maqsad – O'zbekistonda fond birjasi faoliyatini chuqur tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va xalqaro ilg'or tajribalar asosida rivojlantirish yo'llarini taklif etish. Vazifalar: Fond birjasi faoliyatining hozirgi holatini o'rganish, huquqiy va institutsional asoslarni tahlil qilish, xalqaro tajribalarni o'rganish va solishtirish, muammolarni aniqlab, amaliy takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqotda qo'llanilgan uslublar

Tahlil usuli	Qo'llanilish mazmuni
Nazariy tahlil	Fond bozoriga oid nazariy yondashuvlar (Effektiv bozorlar gipotezasi, institutsional yondashuv) o'rganildi.
Adabiyotlar tahlili	Mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, davlat hujjatlari va xalqaro hisobotlar tahlil qilindi.
Statistik tahlil	Fond birjasi faoliyatiga oid sonli ko'rsatkichlar (savdo hajmi, IPO soni, indekslar) o'rganildi.
SWOT-tahlil	O'zbekiston fond birjasining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari baholandi.
Komparativ (taqqoslash) tahlil	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi (Singapur, Turkiya, Polsha, Janubiy Koreya) bilan solishtirildi.
Sifatli (qualitative) yondashuv	Mutaxassislar fikrlari va intervyular asosida ekspert baholash amalga oshirildi.

Ma'lumotlar bazasi. Tadqiqotda quyidagi manbalardan foydalanildi. Toshkent fond birjasi statistik ma'lumotlari (2018–2024 yillar). O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Moliya vazirligi ma'lumotlari. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar (IMF, World Bank, ADB, OECD) hisobotlari. Ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, normativ-huquqiy hujjatlar.

Tadqiqot chegaralari. Tadqiqotda asosan 2018–2024 yillarga oid ma'lumotlar qamrab olingan. Asosiy e'tibor aktsiyalar va korporativ obligatsiyalar segmentiga qaratilgan. Derivativ vositalar va boshqa murakkab moliyaviy instrumentlar chetda qoldirilgan.

Ilmiy yangilik va amaliy ahamiyat. O'zbekiston fond birjasining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy ichki va tashqi omillar tizimli tahlil qilindi. Xalqaro tajribaning O'zbekiston sharoitiga mos keluvchi jihatlari asosida amaliy takliflar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari iqtisodiy siyosat yurituvchi davlat organlari, investorlar va ilmiy jamoatchilik uchun foydali bo'lishi mumkin.

Natija va muhokama

Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasida fond birjasi faoliyatining bugungi holati,

muammolari va istiqbollari tizimli tahlil qilindi. Shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning ilg'or tajribasi asosida fond bozorini takomillashtirish yo'nalishlari aniqlab berildi. Quyidagi asosiy natijalarga erishildi. Fond birjasi faoliyati rivojlanmoqda, biroq sust sur'atlarda. Toshkent fond birjasining savdo hajmi yildan-yilga o'sayotgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich hali ham mintaqaviy davlatlar (masalan, Qozog'iston yoki Turkiya) darajasidan ancha past. IPO'lar soni kam, korxonalar birja orqali moliyalashtirishga sust qiziqmoqda. Fond bozorining institutsional infratuzilmasi hali to'liq shakllanmagan. Institutsional investorlar (pensiya fondlari, investitsiya kompaniyalari, sug'urta tashkilotlari) soni va faolligi past. Korporativ boshqaruv standartlari kamdan-kam hollarda amaliyotga joriy etilgan. Investitsiya muhiti isloh etilmoqda, ammo investorlar ishonchi hali past darajada. Axborot ochiqligi, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga muvofiqligi past darajada. Xususiy investorlar soni ko'p emas, jamoatchilikning fond bozori haqidagi bilimlari cheklangan. Xalqaro tajriba O'zbekiston uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Singapur, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda fond bozorini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar (raqamlashtirish, regulyator mustaqilligi, davlat korxonalari IPO'si) O'zbekiston sharoitiga moslashtirilsa, muhim natijalar berishi mumkin. O'zbekiston ham o'zining transformatsion iqtisodiyoti bilan bu tajribalarni tatbiq etishga tayyor bo'lishi zarur. Fond birjasi har qanday bozor iqtisodiyotining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, u investitsiya muhitining shaffofligi va barqarorligining ko'rsatkichi hisoblanadi. O'zbekistonning bu boradagi islohotlari 2018 yildan so'ng jadallashgan bo'lsa-da, natijalar hali kutilgan darajada emas. Shu bois, mavjud muammolarni bartaraf etishda xalqaro tajriba o'rganilishi nihoyatda muhim. Janubiy Koreya fond bozori hukumat tomonidan raqamlashtirilgan, institutsional investorlar faol qatnashadi. Bu esa bozor likvidligini oshirgan. Turkiya o'z fond bozorini isloh qilishda davlat korxonalarining IPO'sini keng tatbiq etdi, bu O'zbekiston uchun ham dolzarb yo'nalish bo'lishi mumkin. Singapurda esa investorlar himoyasi, korporativ boshqaruv va moliyaviy shaffoflik xalqaro mezonlarga asoslangan. Bunday tajribani O'zbekiston ham o'z qonunchilik tizimida aks ettirishi mumkin. Shuningdek, fond bozorining rivojlanishi iqtisodiyotga quyidagi yo'nalishlarda ta'sir ko'rsatadi. Real sektor korxonalari uchun muqobil moliyalashtirish manbai yaratiladi. Davlat budjetiga tushumlar ko'payadi. Tashqi investitsiyalar oqimi oshadi. Aholining moliyaviy savodxonligi ortadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda fond birjasini rivojlantirish borasida institutsional, huquqiy va texnologik jihatdan chuqur islohotlar zarur. Bularsiz xalqaro tajribani tatbiq etish va investorlar ishonchini mustahkamlash mushkul bo'ladi.

Xulosa:

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda fond birjasi faoliyatining muhim bosqichda ekanligini, ammo uning samarali ishlashi uchun hali bir qator tizimli muammolar hal etilmaganligini ko'rsatdi. Mavjud holat quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirishga imkon berdi. Fond bozorining institutsional asoslari shakllanmoqda, biroq ishtirokchilarning faolligi va bozor likvidligi past darajada qolmoqda. Investitsion muhit hali to'liq shakllanmagan, aholi va biznes subyektlari orasida fond bozori instrumentlariga bo'lgan ishonch past. Axborot ochiqligi, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga muvofiqligi va korporativ boshqaruv darajasi cheklangan bo'lib, bu investorlar faolligini pasaytiradi. Xalqaro tajriba asosida isloh qilinayotgan qonunchilik va infratuzilma fond bozorini rivojlantirish uchun zamin yaratmoqda, biroq bu islohotlar amaliyotda to'liq ishlashini ta'minlash lozim. Toshkent fond birjasi orqali

IPO va boshqa moliyaviy vositalarning keng joriy etilishi hali sust darajada amalga oshmoqda. Shu asosda fond bozorini rivojlantirishda nafaqat texnik va institutsional islohotlar, balki moliyaviy savodxonlikni oshirish, investorlar huquqlarini himoya qilish va axborot shaffofligini ta'minlash orqali barqaror muhit yaratish muhim hisoblanadi. O'zbekistonda fond birjasi faoliyatini rivojlantirish va xalqaro tajribani amaliyotga joriy etish bo'yicha quyidagi taktik va strategik tavsiyalarni taqdim etish mumkin. Regulyatorlik va huquqiy bazani takomillashtirish. Fond bozorini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini xalqaro standartlarga moslashtirish. Regulyator (Kapital bozori agentligi) mustaqilligini oshirish va nazorat tizimini kuchaytirish. Investorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha maxsus mexanizmlarni joriy etish. Davlat korxonalarini fond birjasiga olib chiqish (IPO). Yirik davlat korxonalari aksiyalarini fond bozorida ochiq sotish orqali bozorda ishtirokchilar sonini ko'paytirish. IPO jarayonlarini shaffof, raqobatbardosh va aholi ishtirokida o'tkazish. Institutsional investorlar sonini oshirish. Sug'urta kompaniyalari, pensiya fondlari, investitsiya firmalarini fond bozoriga jalb qilish uchun soliq va qonunchilik imtiyozlarini joriy etish. Mahalliy va xorijiy investorlar uchun kafolat mexanizmlari ishlab chiqish. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish. Fond birjasi savdolarini to'liq raqamlashtirish, blokcheyn va avtomatlashtirilgan savdo tizimlarini joriy etish. Onlayn investitsiya platformalarini rivojlantirish va ularga qulay interfeyslar yaratish. Moliyaviy savodxonlikni oshirish. Aholi, talaba-yoshlar va tadbirkorlar orasida fond bozori va investitsiya vositalari haqida ommaviy tushuntirish ishlari olib borish. Maktab, kollej va OTM o'quv dasturlariga moliyaviy savodxonlik bo'yicha fanlar kiritish. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar (IMF, World Bank, ADB) bilan hamkorlikda texnik va moliyaviy yordam dasturlarini ishlab chiqish. Chet ellik strategik investorlar va fondlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. O'zbekistonda fond birjasi rivoji iqtisodiy modernizatsiyaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Xalqaro tajribani o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish orqali kapital bozorining investitsion jozibadorligi va barqarorligini ta'minlash mumkin. Yuqoridagi takliflar nafaqat fond birjasining infratuzilmasini mustahkamlash, balki mamlakat iqtisodiy o'sishini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Капитал бозорини ривожлантириш ва инвестиция фаоллигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони, ПФ-6019-сон, 13.07.2020.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат активларини бошқариш агентлиги маълумотлари – www.davaktiv.uz
3. Тошкент республика фонд биржаси расмий сайти – www.uzse.uz
4. Марказий Банкнинг статистик ва аналитик маълумотлари – www.cbu.uz
5. Jo'rayev M. “Moliyaviy bozorlar va institutlar”. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 340 b.
6. Nurmuratov Sh. “Kapital bozori va uning zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari”. – Ilmiy maqola, “Iqtisodiyot va ta'lim” jurnali, 2023-yil, №1.
7. Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2009). *Financial Markets and Institutions*. 6th ed. – Pearson Education, 720 p.
8. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). Legal determinants of external finance. *Journal of Finance*, 52(3), 1131–1150.
9. Stiglitz, J. E. (2000). *Globalization and Its Discontents*. – New York: W.W. Norton &

Company, 288 p.

10. Asian Development Bank (ADB). *Capital Market Development in Emerging Asia* – ADB Report, 2021.
11. International Monetary Fund (IMF). *Global Financial Stability Report*. – October 2023. www.imf.org
12. OECD. *Principles of Corporate Governance*. – Paris: OECD Publishing, 2022.
13. UNCTAD. *World Investment Report 2023*. – United Nations Conference on Trade and Development. www.unctad.org
14. Polsha fond birjasi (Warsaw Stock Exchange) rasmiy hisobotlari – www.gpw.pl
15. Janubiy Koreya fond bozori islohotlari haqida: Lee, H. (2018). “Capital Market Reform in South Korea: From Crisis to Innovation”. – *Korean Economic Review*, Vol. 34, No. 2.